

**BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGIDAN
SINF DAN TASHQARI ISHLARNI TASHKIL ETISH METOD VA VOSITALARI****METHODS AND TOOLS FOR ORGANIZING EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
IN THE NATIVE LANGUAGE AND READING LITERACY IN PRIMARY GRADES****МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО
РОДНОМУ ЯЗЫКУ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ В НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССАХ****Beshimova Muazzam Bahodarovna****Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti "Pedagogika" fakulteti****"Boshlang'ich ta'lim" yo'nalishi talabasi****e-mail: Beshimovamuazzam@gmail.com****To'lanboyeva Farangis Ibrohimjon qizi****"Boshlang'ich ta'lim" yo'nalishi talabasi****e-mail: farangistulanbayeva@gmail.com****Bovanova Umida Abduvahobovna****Ilmiy rahbar: Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti,****Boshlang'ich ta'im kafedrası dotsenti****e-mail: umidabovanova8@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.18996957>**

Annotatsiya: Boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish savodxonligi o'quvchilarning intellektual, kommunikativ va ijodiy rivojlanishida poydevor rolini o'ynaydi va shu bilan birga mazkur maqolada sinfdan tashqari ishlarni tashkil etishning samarali metod va vositalarini ilmiy-tahliliy nuqtai nazardan o'rganadi. Unda bir qancha o'yinlar, loyihaviy faoliyat, musobaqa va sayohatlar kabi interaktiv metodlar o'quvchilarning til ko'nikmalarini rivojlantirishdagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, an'anaviy va raqamli didaktik vositalardan foydalangan holda sinfdan tashqari ishlarni qiziqarli, kreativ va samarali tashkil etish yo'llari taklif etilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinf, darslik, o'qish savodxonligi, o'qituvchi, muammoli vaziyat, metodlar, didaktik vositalar.

Аннотация; Начальная школа играет фундаментальную роль в интеллектуальном, коммуникативном и творческом развитии учащихся через родной язык и грамотность. Данная статья рассматривает эффективные методы и средства организации внеурочной деятельности с научно-аналитической точки зрения. В ней освещается значение интерактивных методов — таких как игры, проектная деятельность, конкурсы и экскурсии — в развитии языковых компетенций учащихся. Кроме того, предложены способы организации внеурочной работы интересно, креативно и эффективно с использованием традиционных и цифровых дидактических средств.

Ключевые слова: начальный класс, учебник, грамотность, проблемная ситуация учителя, методы, дидактическое средство.

Abstract; Primary education plays a fundamental role in developing students' intellectual, communicative, and creative skills through native language and literacy. This article presents a scientific and analytical study of extracurricular methods and tools aimed at enhancing language competencies. Interactive approaches such as games, project-based

activities, competitions, and excursions are explored, along with strategies for effective and creative use of traditional and digital didactic resources. The article serves as a practical guide for educators and researchers seeking to enrich and strengthen native language instruction in primary schools.

Keywords: primary grade, textbook, literacy, teacher’s problematic situation, methods, didactic tool.

Kirish

Boshlang‘ich sinflarda ona tili va o‘qish savodxonligini shakllantirish ta‘lim jarayonining eng muhim qismi hisoblanadi. O‘quvchilarning til ko‘nikmalari nafaqat dars soatlarida, balki sinfdan tashqari faoliyat orqali ham rivojlantiriladi. Sinfdan tashqari ishlar o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, ijodiy faoliyat va muloqot ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Shu bilan birga, ular o‘quv jarayonini qiziqarli va interaktiv qiladi. Har bir bola dars jarayonida ba‘zi qolib ketgan savollariga javob olishi va o‘z nutqini erkin bayon qilishi lozim. Sinfdan tashqari darslarimizda mutlaqo o‘quvchilar erkin bo‘lishadi. Darsdagidek juda qattiq qo‘lлик emas aksincha turli metodlar, ustoz bilan do‘stona munosabatda, fikrini to‘la qonli bayon etaolishadi. Boshlang‘ich sinf — bu ta‘lim tizimining poydevor bosqichi bo‘lib, unda o‘quvchilarning savodxonlik, tafakkur, nutq, muloqot va mustaqil fikrlash ko‘nikmalari shakllanadi. Aynan shu davrda bolaning:

1. og‘zaki va yozma nutqi rivojlanadi;
2. o‘qish tezligi va tushunib o‘qish malakasi shakllanadi;
3. axloqiy, estetik va ijtimoiy qarashlari tarkib topadi.

Shu sababli boshlang‘ich ta‘limda dars bilan bir qatorda sinfdan tashqari faoliyat ham muhim pedagogik ahamiyatga ega. O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida”gi qonunda keltirilgan asosiy maqsad va vazifalardan biri ta‘lim jarayonini ilg‘or zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etishdir. Bugungi kundagi zamonaviy sharoitda yoshlar o‘z faoliyatlarini muvaffaqiyatli olib borishlari uchun bir nechta chet tillarini yaxshi o‘zlashtirishlari kerak. Avvalo yoshlar bu kabi tillarni o‘zlashtirishdan oldin o‘z ona tilini mukammal bilishlari lozim. O‘z ona tilini mukammal bilish eng avvalo boshlang‘ich ta‘limda ona tilini mukammal o‘rganishdan boshlanadi.

Shunday ekan ona tili va o‘qish savodxonligi fani boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining og‘zaki va yozma nutqining oshishida muhim ahamiyat kasb etadi. Boshlang‘ich sinflarda o‘qitiladigan fanlar o‘z mohiyati bilan maqsad va vazifalari hamda ta‘lim tizimida alohida ahamiyatga ega. Sababiki ularning zamirida axloqiy ta‘lim-tarbiya va savodxonlik asoslari turadi. Shuning uchun boshlang‘ich ta‘lim darslariga o‘quvchilarning qiziqishini oshirishga alohida e‘tibor berish lozim. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining bunday qiziqishini oshirish eng avvalo o‘qituvchining asosiy vazifalaridan biridir.

Maktablarda ona tili va o‘qish savodxonligi darslarini mazmunli tashkil etish uchun o‘qituvchilar zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda interaktiv o‘yinlar qolaversan sinfdan tashqari ishlar deb turibmiz shuning uchun allomalarimizni kimligi, kelib chiqishi, nimalarga asos solganligi haqida ma‘lumot berib ularni muzeylarga olib borib tasavvurlarini yanada boyitib borish kerak. Sinfdan tashqari ishlar — bu darsdan keyin yoki darsdan tashqari vaqtda tashkil etiladigan, o‘quvchilarning bilim va ko‘nikmalarini mustahkamlovchi, ijodiy va erkin faoliyat shaklidir.

Ularning asosiy maqsadi:

- ✓ o'quvchilarning qiziqishini oshirish;
- ✓ mustaqil fikrlashini rivojlantirish;
- ✓ jamoada ishlash ko'nikmasini shakllantirish;
- ✓ til boyligini kengaytirish.

Boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish bo'yicha sinfdan tashqari ishlar quyidagi shakllarda bo'lishi mumkin:

“Kitobxonlar klubi”

- ifodali o'qish tanlovlari
- ertaklar sahnalashtirish
- ijodiy yozuv mashg'ulotlari
- viktorina va musobaqalar
- sport to'garaklar
- badiiy kechalar

bir qancha sanab o'tganlarimiz o'quvchining jamoda ishlashga va o'z fikrini to'la qonli ifodalashga yordam beradi. Qolaversa o'quvchi o'zi istagan o'ziz qiziqgan yo'nalishda ketaolishiga ko'mak bo'ladi. Boshlang'ich talim uchun (Story Mapping) Hikoya xaritasi metodi mavjud bo'lib men uni takomillashtirilgan modelini ishlab chiqdim. Aslida bu metodda o'quvchilar bironta o'qigan matnlarining “hikoya xaritasini” tuzishardi. Ya'ni:

- Qahramon
- Voqea joyi
- Muammo
- Voqealar rivoji
- Yechim
- Xulosa

Grafik shaklida tasvirlangan edi. Men esa bunga:

1. Sababi
2. Oqibati
3. Qahramon to'g'ri ish qildimi?
4. Men uning o'rnida nima qilardim?

Shu kabi savollarni kiritdim va o'quvchilar buni qay tarzda bajarishadi. Individual to'ldirishadi

Umumiy xulosa chiqarish bu o'quvchiga mazkur model an'anaviy tuzilmani sabab–oqibat tahlili, qahramonga shaxsiy baho berish hamda bosqichma-bosqich qo'llash algoritmi bilan boyitadi. Ushbu yondashuv o'quvchilarning nafaqat matn mazmunini anglash, balki uni tahlil qilish va shaxsiy munosabat bildirish kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib shuni aytamanki. Boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish savodxonligini rivojlantirish pedagogik jarayonning eng muhim bosqichidir. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'quvchilarning matn mazmunini tushunish, tafakkurini rivojlantirish va nutq madaniyatini shakllantirishda “Hikoya xaritasi”metodi samarali vosita hisoblanadi. Shu bilan birga, sinfdan tashqari ishlar jarayonida ushbu metoddan foydalanish o'quvchilarning mustaqil ishlash, matnni qayta ifodalash va o'z fikrini mantiqiy tarzda bayon etish ko'nikmalarini mustahkamlaydi. Umuman olganda, hikoya xaritasi metodining takomillashtirilgan modeli

boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish savodxonligini rivojlantirishda samarali, interaktiv va zamonaviy pedagogik vosita sifatida tavsiya etiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020
<https://lex.uz/docs/5013007/>
2. Boshlang'ich ta'lim davlat ta'lim standarti. – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2019.
3. Rafiyev A., Qosimova K. Boshlang'ich ta'lim metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2020.
4. Qosimova K., Yusupova M. Ona tili o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2015.
5. Vygotsky L.S. Thought and Language.
6. <https://mitpress.mit.edu/9780262220033/thought-and-language/>
7. Bruner J. The Process of Education. – Cambridge: Harvard University Press, 1960.
8. Willis J. Teaching Reading in the 21st Century: Brain-Based Strategies for Literacy. – Alexandria: ASCD, 2010.
9. International Literacy Association. Graphic Organizers and Story Mapping Strategies. – Newark: ILA, 2018.
10. 9.Bovanova Umida Abduvahobovna Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities ,2(8),10-19.Axborot muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarining atrof-muhitga ijobiy munosabatni takomillashtirishda ekologik o'yinlarning ahamiyati. <https://econferenceseries.com/index.php/icedh/article/view/2475>.
11. 10.Bovanova Umida Abduvahobovna, Jo'rayeva Marg'uba Elmurod qizi. Boshlang'ich ta'limda tarbiya darslarini o'tishda innovatsiyon yondashunvning ahamiyati. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH Innovative Academy Research Support Center IF = 7.899 Volume 2 Issue 12 (2022): EJAR Volume 2 Issue 12 (2022):